

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ИММУНИТЕТА ШКОЛЬНИКОВ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

заведующий научно-исследовательским отделом "Цифровое педагогическое обеспечение национального образования", Национального института педагогического воспитания имени Кары Ниязи, д.п.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592116>

Аннотация. В статье раскрывается педагогический потенциал семьи как важнейшего социального института в формировании правового иммунитета учащихся общеобразовательной школы. Рассматриваются психолого-педагогические условия, формы и методы взаимодействия семьи и школы в профилактике правонарушений и развитии правосознания учащихся. Обосновывается необходимость интеграции воспитательных ресурсов семьи, школы и социума для формирования правовой культуры и гражданской ответственности.

Ключевые слова: семья, педагогический потенциал, правовой иммунитет, правовая культура, общеобразовательная школа, профилактика правонарушений, социализация

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining huquqiy immunitetini shakllantirishda oilaning eng muhim ijtimoiy institut sifatidagi pedagogik salohiyati ochib berilgan. Huquqbuzarliklarning oldini olish va o'quvchilarning huquqiy ongini rivojlantirishda oila va maktab hamkorligining psixologik-pedagogik shart-sharoitlari, shakl va metodlari ko'rib chiqilgan. Huquqiy madaniyat va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish uchun oila, maktab va jamiyatning tarbiyaviy resurslarini integratsiyalash zarurligi asoslangan.

Kalit so'zlar: oila, pedagogik salohiyat, huquqiy иммунитет, huquqiy madaniyat, umumta'lim maktabi, huquqbuzarliklar profilaktikasi, ijtimoiylashuv.

Abstract. The article reveals the pedagogical potential of the family as a crucial social institution in shaping the legal immunity of general education school students. Psychological and pedagogical conditions, forms, and methods of family-school interaction in the prevention of offenses and the development of students' legal consciousness are considered. The necessity of integrating the educational resources of family, school, and society for the formation of legal culture and civic responsibility is substantiated.

Keywords: family, pedagogical potential, legal immunity, legal culture, general education school, prevention of offenses, socialization

Современная система образования в целом, и в частности, школы направлена не только на передачу знаний, но и на формирование социально ответственной, законопослушной личности, способной противостоять негативным влияниям среды. В условиях интенсификации информационных потоков и трансформации ценностных ориентиров особое значение приобретает педагогический потенциал семьи как первичного института социализации. Именно семья задаёт основу моральных установок, формирует привычку к правопослушанию, уважению к правам других и осознанному

следованию нормам закона. Поэтому изучение и развитие педагогического потенциала семьи является важным направлением современной педагогики и ключевым элементом профилактики правонарушений в системе непрерывного образования.

Понятие «иммунитет к правонарушениям» понимается как устойчивая личностная характеристика, выражающаяся в осознанном неприятии противоправных действий, способности противостоять внешнему давлению и внутренним импульсам, ведущим к девиантному поведению. Теоретической основой исследования выступают положения гуманистической педагогики [1], теории социализации личности[2], а также концепция непрерывного образования[3], ориентированная на развитие человека на всех этапах жизненного пути.

Семья является первой и наиболее устойчивой воспитательной средой, в которой формируются такие качества, как ответственность, дисциплинированность, уважение к правам других, эмпатия и способность к самоконтролю. Исследования показывают, что высокий уровень родительской вовлеченности и эмоциональной поддержки напрямую коррелирует с низким уровнем девиантного поведения подростков.

Основные направления семейного воспитания, способствующие формированию правового иммунитета, заключаются в целенаправленном влиянии семьи на личность ребёнка с целью выработки у него устойчивого уважения к закону, правосознания и законопослушного поведения. Рассмотрим ключевые направления более подробно:

Рис.1. Основные направления семейного воспитания, способствующие формированию правового иммунитета

Раскроем содержание составляющих семейного воспитания, способствующие формированию правового иммунитета:

Формирование правового сознания и уважения к закону. Семья является первой социальной средой, где ребёнок сталкивается с нормами поведения. Родители, объясняя значение правил, законов, ответственности и справедливости, помогают ребёнку понять, что соблюдение закона — это не принуждение, а естественный способ жизни в обществе. Особое значение имеет личный пример родителей: уважительное отношение к государственным и общественным нормам, честность, ответственность, правдивость и толерантность.

Воспитание чувства ответственности и долга. Правовой иммунитет невозможен без внутренней установки на ответственность за свои поступки. Родители должны последовательно формировать у детей понимание причинно-следственных связей: каждый поступок имеет последствия. Важно не только наказывать, но и объяснять — почему именно так следует поступать, в чём заключается моральная и правовая сторона поведения.

Развитие правовой культуры в повседневной жизни. Семья должна создавать микросреду, где соблюдение правовых норм становится привычкой. Это проявляется в:

- уважении к правам других членов семьи;
- справедливом распределении обязанностей;
- умении решать конфликты без агрессии, через диалог и компромисс;
- уважении к частной собственности и труду.

Такая атмосфера учит ребёнка тому, что законы общества — это продолжение норм семейной жизни.

Формирование правовой активности. Важно не только знать свои права и обязанности, но и уметь их защищать и реализовывать. Родители могут вовлекать ребёнка в обсуждение общественных вопросов, участвовать вместе в школьных и гражданских инициативах, знакомить с деятельностью государственных и общественных институтов. Это развивает чувство гражданской принадлежности и уверенности в законных способах решения проблем.

Профилактика девиантного поведения. Одна из задач семейного воспитания — формирование устойчивости к негативным социальным влияниям. Это достигается через доверительные отношения, открытое обсуждение этических и правовых дилемм, развитие критического мышления. Когда ребёнок умеет отличать добро от зла и законное от противоправного, у него вырабатывается внутренний «иммунитет» к нарушению норм.

Нравственно-правовое просвещение детей и подростков через примеры, обсуждение жизненных ситуаций, совместное чтение правовых и художественных произведений;

Развитие саморегуляции и ответственности через включение ребенка в принятие семейных решений, трудовую и общественно полезную деятельность;

Формирование позитивного эмоционального климата, снижающего вероятность агрессивных и асоциальных проявлений;

Сотрудничество семьи с образовательными учреждениями в рамках программ правового просвещения и профилактики правонарушений.

Формирование правового иммунитета в семье — это комплексная работа, включающая личный пример родителей, развитие правового сознания, культуры поведения, гражданской активности и ответственности. Семья, где царят справедливость, уважение и порядок, становится первой школой законопослушания и гражданственности.

В формирование правового иммунитета в семье важное значение имеет взаимодействие семьи и школы. Непрерывное образование создает возможность системного и последовательного формирования правосознания. Важным условием этого процесса является согласованность воспитательных стратегий семьи и школы. Формы взаимодействия включают:

родительские университеты и семинары по вопросам правового воспитания;
педагогические клубы и семейные конференции;
индивидуальные консультации по вопросам детского поведения и профилактики девиаций;

совместные социальные и волонтерские проекты, направленные на укрепление гражданской активности молодежи.

Реализация данных форм способствует укреплению доверительных отношений между родителями и педагогами, формированию единого воспитательного пространства.

Остановимся на педагогические условия формирования правового иммунитета. К числу педагогических условий относятся:

создание единого воспитательного пространства «школа–семья–общество»;
интеграция правового образования во все уровни непрерывного обучения;
использование личностно-ориентированных и интерактивных методов воспитания (дискуссии, ролевые игры, проектная деятельность);

подготовка родителей и педагогов к осознанному правовому воспитанию через программы повышения педагогической культуры.

В заключение сделаем следующие выводы:

Эффективное развитие потенциал семьи возможно только в условиях системного взаимодействия семьи и школы.

Современная система непрерывного образования должна включать целевые программы повышения правовой культуры родителей и интеграцию семейного воспитания в правовое образование детей.

Формирование правового иммунитета — это долговременный процесс, обеспечивающий устойчивость личности к правонарушениям и укрепление правового государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амонашвили П. Ш. А 62 Основы гуманной педагогики и самопознания: Учебник /П. Ш. Амонашвили, Г. А. Омарова, Н. Анарбек. – Алматы: ННПООЦ «Бөбек», 2019. – 278 с
2. Бандура А. Теория социального научения / Альберт Бандура; [Пер. с англ. под ред. Чубарь Н.Н.]. — СПб. : Евразия, 2000. — 318.
3. Кулюткин Ю.Н. Образование и саморазвитие личности в современном обществе. — М.: Академия, 2021.
4. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79).